

Ways of activating cognitive activity of students in the lessons of Ukrainian literature

Kateryna Odrekhovska ^{1*}

¹ “Tsybulivska Gymnasium” Branch of the Znamyansk Lyceum, Znamyansk Village Council, Berezhiv District, Odesa Region (Ukraine). Master, Teacher of Ukrainian literature.

* *Corresponding author*, e-mail: odrehovskaa08@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

17 May 2024

Revised:

19 May 2024

Accepted:

21 May 2024

Published online:

25 May 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.12374177](https://doi.org/10.5281/zenodo.12374177)

**Citation in APA
style**

ABSTRACT

The publication studies ways of students' cognitive activity in Ukrainian literature lessons. The work contains advice on the use of forms, methods and teaching techniques for successful study of the subject, cooperation with schoolchildren in lessons. The materials are designed for study by secondary school teachers, to help students and increase interest in studying Ukrainian literature. Research results indicate the effectiveness of teaching, stimulation of cognitive activity, student activity, and improvement of material learning. The publication is aimed at teachers of Ukrainian literature who wish to improve their teaching methods and involve students in active cognitive activities. All advice was developed and used in literature lessons, knowledge monitoring was carried out and the most effective work methods were determined.

Key words:

students, cognitive activity, ways of activation, lessons of Ukrainian literature.

Odrekhovska, K. (2024). Ways of activating cognitive activity of students in the lessons of Ukrainian literature. *2024 2nd International Conference Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* (No. 22la1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12374177>

Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури

Катерина Анатоліївна Одреховська^{1*}

¹ Філія «Цибулівська гімназія» Знам'янського ліцею, Знам'янської сільської ради, Березівського району, Одеської області (Україна). Магістр, вчитель української літератури.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: odrehovskaa08@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

17 травня 2024 р.

переглянута:

19 травня 2024 р.

прийнята:

21 травня 2024 р.

опублікована

онлайн:

25 травня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.12374177)

[zenodo.12374177](https://doi.org/10.5281/zenodo.12374177)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Публікація вивчає шляхи пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури. Робота містить поради, щодо використання форм, методів та прийомів навчання для успішного вивчення предмету, співпраці зі школярами на уроках. Матеріали розраховані для вивчення вчителями середньої школи, для допомоги учням та підвищення інтересу до вивчення української літератури. Результати досліджень вказують на ефективність навчання, стимулювання пізнавальної діяльності, активності учнів та покращення засвоєння матеріалу. Спрямованість публікації розраховано на вчителів української літератури, які бажають удосконалити свої методи навчання та залучити учнів до активної пізнавальної діяльності. Всі поради були опрацьовані та використані на уроках літератури, проведено моніторинги знань та визначено найбільш ефективно працюючі методи роботи.

Ключові слова:

учні, пізнавальна діяльність, шляхи активізації, уроки української літератури.

Одреховська К. А. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури. *Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* : 2nd International Conference, May 23-24, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 221a1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12374177>

Introduction / Вступ

Активізація пізнавальної діяльності – це діяльність учителя, спрямована на підвищення рівня пізнавальної активності школярів.

Концепція сучасної освіти ставить наголос на проблемі активізації пізнавальної діяльності школярів у навчально-виховному процесі. Про важливість даного питання педагогічна наука говорила ще задовго до нашої сучасності (роботи В. Сухомлинського, Г. Щукіної та ін.) Для вирішення даної задачі потрібно розуміти, що пізнавальний процес формується за допомогою організованої діяльності, спрямованої на оволодіння практичними навичками та знаннями.

Results / Результати

Українська література має важливе значення у формуванні шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Через аналіз текстів, дискусії над ними та творчі завдання, учні розвивають критичне мислення, вміння аналізувати, порівнювати та висловлювати власні думки. Літературні твори також сприяють формуванню емпатії та розумінню різноманітності людей, що допомагає розвивати толерантність та відкритість до світу.

Щоб підвищити ефективність діяльності школярів на уроках української літератури, вчителі можуть використовувати наступні стратегії:

1. Створення стимулюючого середовища.

Забезпечення цікавого та сприятливого навчального середовища, що сприятиме зацікавленості учнів у вивченні літератури.

2. Використання різноманітних текстів.

Включення до уроків різних жанрів літератури, від класичних творів до сучасних, щоб зацікавити учнів та показати різноманіття літературного світу.

3. Активна роль учнів.

Залучення учнів до обговорень, аналізу текстів, виразного читання для поглиблення їх розуміння та апробації.

4. Використання інтерактивних методів.

Використання сучасних технологій, інтерактивних вправ для залучення учнів до процесу навчання.

5. Створення зв'язків із сучасністю.

Показ зв'язку літературних творів з сучасним життям та подіями, що стимулює зацікавленість учнів та робить навчання більш актуальним.

6. Розвиток критичного мислення.

Підтримка учнів у формуванні власних думок, аргументації та критичного мислення під час аналізу та обговорення літературних творів.

Всі ці стратегії допоможуть створити стимулюючу та продуктивну атмосферу на уроках української літератури та зробити навчання цікавим та ефективним для учнів.

Для активізації пізнавальної діяльності школярів вчителі можуть використовувати різноманітні методи. Можна виділити наступні:

- проблемне питання: задавати завдання, що вимагають вирішувати проблеми або здійснювати дослідження, щоб стимулювати учнів самостійно думати та шукати нові власні відповіді;

- групова робота: організація учнів у малих групах для спільного вирішення завдань або створення проектів, що дозволяє розвивати комунікативні навички;

- використання інтерактивних технологій: різноманітні програми, відеоматеріали, інтерактивні дошки для створення цікавого та змістовного навчального процесу;

- застосування ігрових моментів: використання навчальних ігор для активізації інтересу до навчання.

Ці методи допоможуть зробити навчання більш захопливим та ефективним для учнів.

Для досягнення певної мети з активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів потрібно дотримуватись деяких умов викладання, які наведені на Рис. 1.

Рис. 1. Умови викладання для досягнення певної мети з активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів

У своїй роботі використовую різноманітні прийоми навчання для залучення учнів до вивчення та розуміння творів української літератури. Для себе обираю, на мій погляд, найефективніші методи роботи, серед них:

- аналіз прочитаних творів;
- дискусії;
- рольові ігри(зокрема інсценізація);
- творчі завдання(написання власних оповідань, есе, віршів);
- робота з аудіо- та відеоматеріалами;
- використання інтерактивних технологій(показ матеріалу на екрані проектора, мультимедійна дошка, використання різних гаджетів).

Conclusions / Висновки

З усього вище описаного можна зробити висновок: для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках потрібно співпрацювати з учнями, використовувати різноманітні методи та прийоми роботи і тільки таким шляхом можна досягти бажаного результату.